

ANALISIS PENETAPAN TARIF RUMAH KOST BERDASARKAN *BREAK EVEN POINT*

Siti Fauziah Badaron¹, M Husni Maricar²

^{1,2}Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia

Koresponden Author : sitifauziahbadrun@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
Diajukan : 30 November 2021 Diperbaiki : 7 Desember 2021 Disetujui : 5 Januari 2022	<p>Usaha penyediaan fasilitas kost-kostan terlihat cukup menggurikan dan menarik minat para investor khususnya di Makassar, terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan penyediaan rumah kost-kostan yang ada sekarang ini di wilayah Kota Makassar. Selama ini kebanyakan pengusaha penyediaan fasilitas kost-kostan menetapkan tarif kostnya hanya berdasarkan intuisi semata, tidak melalui pengkajian dan kalkulasi yang memadai. Berdasarkan uraian permasalahan, maka dirumuskan masalah penelitian ini variabel apa saja yang diperlukan dalam analisis harga sewa rumah kost, bagaimana penentuan harga sewa rumah kost berdasarkan <i>Break Event Point</i> (BEP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang diperlukan dalam analisis harga sewa rumah kost dan untuk mengetahui harga sewa rumah kost berdasarkan BEP. Metode penelitian yang digunakan berupa data yang langsung di peroleh, yang gunakan yaitu metode interview terhadap pemilik (<i>owner</i>) / investor rumah kost dan penghuni rumah kost. Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menganalisis biaya sewa kost berdasarkan BEP adalah total biaya tetap tahunan (<i>Fixed Cost</i>), (<i>Variabel Cost</i>), biaya operasional dan pendapatan, tarif kost berdasarkan BEP menetapkan tarifnya mahal. Hal ini disebabkan karena pemilik memperhitungkan biaya investasi dan depresiasi. sedangkan selama ini pemilik kost hanya menetapkan tarif kost berdasarkan biaya operasional.</p> <p>Kata Kunci : <i>Fixed cost, Variable cost, Break Even Point</i></p>

ABSTRACT

The business of providing boarding-boarding facilities looks quite tempting and attracts investors, especially in Makassar, as evidenced by the increasing growth in the provision of boarding houses currently in Makassar City. So far, most entrepreneurs providing boarding house facilities have set boarding rates based solely on intuition, not through adequate studies and calculations. The research method used is in the form of data that is directly obtained, which uses the method of interviewing the owner / investor of the boarding house and the occupants of the boarding house. The results of this study are the factors that are taken into account in analyzing the cost of renting a boarding house based on BEP are total annual fixed costs (Fixed Cost), (Variable Cost), operating costs and income, boarding rates based on BEP determine the cost is expensive. This is because the owner calculates the investment and depreciation costs. Meanwhile, so far the owner of the boarding house only determines the boarding rate based on operational costs.

Keywords : *Fixed Cost, Variable Cost, Break Even Point*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Urbanisasi penduduk ke perkotaan sulit untuk di bendung karena fasilitas yang dimiliki perkotaan relatif lebih lengkap dan memadai, misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas pekerjaan dan fasilitas sosial lainnya. Bagi

penduduk tetap cenderung memiliki tempat tinggal dengan jalan membeli/membangun atau menyicil melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sedang bagi penduduk sementara lebih memilih perolehan tempat tinggal dengan jalan mengontrak, di penginapan atau kost. Usaha penyediaan fasilitas kost-kostan terlihat cukup menggurikan dan menarik minat para investor khususnya di

Makassar, terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan penyediaan rumah kost-kostan yang ada sekarang ini di wilayah Kota Makassar. Selama ini kebanyakan pengusaha penyediaan fasilitas kost-kosan menetapkan tarif kostnya hanya berdasarkan intuisi semata, tidak melalui pengkajian dan kalkulasi yang memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut kami mencoba menelusuri lebih dalam, khususnya terhadap penentuan tarif kost berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang ada.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel apa saja yang diperlukan dalam analisis harga sewa rumah kost?
2. Bagaimana penentuan harga sewa rumah kost berdasarkan *Break Event Point* (BEP)?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui variabel – variabel yang diperlukan dalam analisis harga sewa rumah kost
2. Untuk mengetahui harga sewa rumah kost berdasarkan BEP.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di sebuah rumah kos yang bernama Pondok Aroepala tepat di jalan Tun Abdul Razak, kota Makassar.

Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam menyusun skripsi ini di ambil ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang di gunakan adalah berupa data yang langsung di peroleh, yang kami gunakan yaitu metode interview yang berupa pertanyaan mengenai rumah kost. Data primer yang di peroleh adalah melalui interview terhadap pemilik (*owner*) / investor rumah kost dan penghuni rumah kost. Data primer yang di gunakan adalah berupa data yang langsung di peroleh, yang kami gunakan yaitu metode interview yang berupa pertanyaan mengenai rumah kost. Data primer yang di peroleh adalah melalui interview terhadap pemilik (*owner*)/investor rumah kost dan penghuni rumah kos. Adapun data-data yang di kumpulkan melalui interview ini antara lain,biayainvestasi pembangunan / pengelolaan kost (RAB), fasilitas pengunjung bagi penghuni rumah kost, biaya operasional dan pemeliharaan rumah kost tiap tahunnya, data gambar rencana 32 kost, jumlah

penghuni rata-rata tiap tahunnya. Sumber data sekunder yang di gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah melalui pihak-pihak secara individu dan dari instansi berupa tata cara dan prosedur. Adapun data sekunder yang kami gunakan antara lain, besarnya bunga bank 32 terhadap pinjaman, perpajakan, pengelolaan besarnya laju inflasi terhadap pengelolaan 32 keuangan rumah kos.

Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif di lakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian temuan penelitian di lapangan yang kemudian di bentuk ke dalam bangunan teori bukan dari teori yang telah ada melainkan di kembangkan dari data lapangan (Induktif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fixed Cost (Biaya tetap) Tahunan

1. Biaya lahan
 - Luas Lahan = 1200 m^2
 - Harga beli lahan tahun 2016 per m^2 = Rp. $200.000/\text{m}^2$
 - Informasi bunga pinjaman bank (info dari staf BCA) = $12.5\%/ \text{tahun}$
 - Usia lahan tidak terbatas (Perpetual life), $n = \infty$

Biaya Tahunan Ekuivalen (*Capital Recovery*) :

$$A_1 = P_1 \cdot i \\ = (1200 \times \text{Rp}.200.000) \times 0,125 \\ = \text{Rp}.30.000.000,-$$

2. Biaya Bangunan
 - Luas bangunan = 720 m^2
 - Informasi harga biaya pembangunan per- m^2 pada tahun 2018
 - Lantai 1 = Rp. $1.500.000,-/\text{m}^2$
 - Lantai 2 = Rp. $2.000.000,-/\text{m}^2$
 - Lantai 3 = Rp. $2.500.000,-/\text{m}^2$
 - Indeks harga bangunan berdasarkan data BPS Makassar :
 - Indeks harga bangunan 2018 = 100
 - Indeks harga bangunan 2020 = 103
 - Umur Bangunan beton bertulang diperkirakan 40 tahun
 - Nilai sisa bangunan setelah 40 tahun diestimasi Rp.500.000.000
 - Estimasi harga pembangunan pada tahun 2020
- $$P_2 = 720 \times (\text{Rp}.1.500.000 + \text{Rp}.2.000.000 + \text{Rp}.2.500.000) \times \frac{103}{100} \\ = \text{Rp}.4.449.600.000,-$$

Biaya tahunan ekivalen (Capital Recovery)

$$A2 = (P2-S) \cdot \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} + i \right] + S \cdot i$$

$$= (\text{Rp.}4.449.600.000 - \text{Rp.}500.000.000) \times \left[\frac{0,125}{(1+0,125)^{40} - 1} + 0,125 \right]$$

$$+ (\text{Rp.}500.000.000 \times 0,125)$$

$$= \text{Rp.}3.949.600.000 \times 0,12613 + \text{Rp.}62.500.000,-$$

$$= \text{Rp.} 560.663.000,-$$

3. Biaya Furniture

- Harga furniture perkamar pada tahun 2018

- Lemari = Rp. 1.400.000,-
- Tempat tidur = Rp. 1.800.000,-
- Meja kerja = Rp. 500.000,-
- AC 0,5 PK = Rp. 3.000.000,-
- TV 21 inci = Rp. 1.500.000,-
- Kulkas = Rp. 1.200.000,-

Rp. 9.400.000,-

- Jumlah kamar

- Lantai 1 = 6 kamar

- Lantai 2 = 9 kamar

- Lantai 3 = 9 kamar
24 kamar

- Indeks harga barang industri dan elektronik sesuai data BPS

- Indeks harga barang industri dan elektronik 2018 = 100
- Indeks harga barang industri dan elektronik 2020 = 100,5

- Harga furniture total pada tahun 2020

$$P_3 = 24 \times \text{Rp.} 9.400.000 \times \frac{103,5}{100} = \text{Rp.} 233.496.000,-$$

- Umur pakai furniture diestimasi, n = 5 tahun

- Tidak ada nilai sisa yang diperhitungkan

Biaya Tahunan Ekivalen (*Capital Recovery*)

$$A3 = P_3 \left[\frac{i}{1+i^n - 1} + i \right]$$

$$= \text{Rp.} 233.496.000 \times \left[\frac{0,125}{(1+0,125)^5 - 1} + 0,125 \right]$$

$$= \text{Rp.} 65.578.000,-$$

4. Biaya Pemeliharaan (*Maintenance*)

- Perbaikan furniture Rp. 100.000/bulan = Rp. 1.200.000,-

- Perbaikan instalasi listrik, dan lain- lain = Rp. 1.200.000,-

- Perbaikan bangunan = Rp. 1.200.000,-

A₄ = Rp. 3.600.000,-

Total Biaya Tetap (Fixed cost) pertahun:

$$A = A1 + A2 + A3 + A4$$

$$= \text{Rp.}30.000.000 + \text{Rp.}560.663.000 + \text{Rp.} 65.57800 + \text{Rp.} 3.600.000$$

$$= \text{Rp.} 659.841.000,-$$

Variable Cost (Biaya tidak tetap) Tahunan

1. Biaya operasional

- Karyawan 2 orang

• Administrasi = 1 orng x 12 bln x Rp. 2,800.000 = Rp. 33.600.000,-

• Kebersihan = 1 orng x 12 bln x Rp. 1.500.000 = Rp. 18.000.000,-
RP. 51.600.000

Biaya karyawan perkamar pertahun

$$V_1 = \text{Rp.} 51.600.000/24$$

$$= \text{Rp.} 2.150.000,-$$

- Listrik 22 KVA

• Estimasi konsumsi perkamar = 300 watt/jam = 300 x 24

$$= 7200 \text{ watt/hari}$$

• Harga pasar listrik per kWh = Rp. 1.115,-/kWH

• Konsumsi listrik pertahun = 365 x 7,200 = 2628000 watt/tahun = 2628 kWh

Biaya listrik perkamar pertahun :

$$V_2 = 2628 \times \text{Rp.} 1.115$$

$$= \text{Rp.} 2.930.220,-$$

- Air PDAM

• Estimasi konsumsi perkamar = 0,2 m³/hari

• Konsumsi air perkamar pertahun = 365 x 0,2 = 73 m³/tahun

• Harga Dasar air per m³ = Rp. 2.520/m³

Biaya air PDAM perkamar pertahun

$$V_3 = 73 \times \text{Rp.} 2.520,-$$

$$= \text{Rp.} 183.960,-$$

- Koneksi Internet Wifi

• Tarif Wifi Indihome 100 Mbps = Rp. 935.000/bulan

• Biaya Wifi pertahun = 12 x Rp.935.000 = Rp. 11.220.000,-

Biaya internet perkamar pertahun

$$V_4 = \text{Rp.}11.220.000/24 = \text{Rp.} 467.500,-$$

Total variabel cost pertahun perkamar :

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$= \text{Rp.} 2.150.000 + \text{Rp.} 2.930.220 + \text{Rp.} 183.960 + \text{Rp.} 467.500,-$$

$$= \text{Rp.} 5.731.680,-$$

Persamaan Biaya (TC) = 659.841.000 + 5.731.680 X

Dimana : X adalah jumlah kamar terisi.

Jika diperhitungkan pajak 10 % , maka persamaannya menjadi :

$$TC = (659.841.000 + 5.731.680X) \times 1,10$$

$$TC = 725.825.100 + 6.304.848X$$

Persamaan Pendapatan (*Revenue*)

- Jika jumlah kamar adalah X, maka komposisi kamar:

- Lantai 1 = $6/24 \times X = 0,250 X$ kamar
- Lantai 2 = $9/24 \times X = 0,375 X$ kamar
- Lantai 3 = $9/24 \times X = 0,375 X$ kamar

- Jika tarif sewa kamar pertahun:

- Lantai 1 = Rp. R
- Lantai 2 = Rp. 0,5 R
- Lantai 3 = Rp. 0,4 R

- Jadi persamaan Pendapatan (TR)

$$TR = 0,25XR + 0,375X \cdot 0,5R + 0,375X \cdot 0,4R$$

$$= 0,25 X R + 0,1875 X R + 0,15 X R$$

$$TR = 0,5875 X R.$$

- Apabila kamar terisi semua (Occupancy rate = 100 %), maka:

$$TC = TR$$

$$725.825.100 + 6.304.848X = 0.5875X \cdot R$$

$$725.825.100 + 6.304.848 \times 24 = 0.5875 \times 24 \times R$$

$$\text{Didapat } R = \text{Rp.}62.208.614,- \text{ pertahun}$$

Sehingga harga sewa kamar perbulan menjadi :

- Lantai 1 = Rp. $62.208.614/12 = \text{Rp.} 5.185.000,-$
- Lantai 2 = Rp. $0,5 \times 5.185.000 = \text{Rp.} 2.592.500,-$
- Lantai 3 = Rp. $0,4 \times 5.185.000 = \text{Rp.} 2.074.000,-$

- Apabila kamar terisi 19 unit (Occupancy rate = 80 %), maka:

$$TC = TR$$

$$725.825.100 + 6.304.848X = 0.5875X \cdot R$$

$$725.825.100 + 6.304.848 \times 24 = 0.5875 \times 19 \times R$$

$$\text{Didapat } R = \text{Rp.}75.755.181,- \text{ pertahun.}$$

Sehingga harga sewa kamar perbulan menjadi :

- Lantai 1 = Rp. $75.755.181/12 = \text{Rp.} 6.313.000,-$
- Lantai 2 = Rp. $0,5 \times 6.313.000 = \text{Rp.} 3.156.500,-$
- Lantai 3 = Rp. $0,4 \times 6.313.000 = \text{Rp.} 2.525.200,-$

Selanjutnya dapat dilihat melalui gambar hubungan Biaya /Pendapatan, Occupancy rate dan harga sewa kamar pertahun.

Gambar 1. Hubungan Biaya / Pendapatan, Occupancy rate 20 %, dan harga sewa kamar pertahun

Gambar 2. Hubungan Biaya / Pendapatan, Occupancy rate 40 %, dan harga sewa kamar pertahun

Gambar 3. Hubungan Biaya / Pendapatan, Occupancy rate 60 %, dan harga sewa kamar pertahun

Gambar 4. Hubungan Biaya / Pendapatan, Occupancy rate 80 %, dan harga sewa kamar pertahun

Gambar 5. Hubungan Biaya / Pendapatan, Occupancy rate 100 %, dan harga sewa kamar pertahun

Pembahasan

Menjawab permasalahan penelitian di awal maka dapat di kemukakan faktor-faktor yang di

perhitungkan dalam analisis tarif rumah kost berdasarkan *break even point*, dalam bentuk seluruh biaya dan pendapatan sebagai berikut:

1. Variabel-variabel biaya yang di perhitungkan

a. Biaya tetap (*Fixed cost*) meliputi :

- Pembelian lahan seluas 1200 m² karena lahan merupakan investasi dengan waktu tidak terbatas (*perpetuel life*) maka depresiasi tahunan hanya memperhitungkan bunga (internet) investasi.
- Biaya pembangunan rumah kost sebagai biaya investasi awal (*initial investement*) yang perhitungkan sebagai depresiasi tahunan dengan asumsi nilai sisa (*salvage velue*) sebesar Rp. 500.000.000,- di akhir umur manfaat selama 40 tahun. Besarnya biaya investasi ini di peroleh dengan cara investasi modal persamaan linier dengan memperhitungkan indeks harga yang di keluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Makassar.
- Biaya furniture dan perabotan di setiap kamar sesuai data yang di dapat dari pemilik kost umur manfaat furniture dan perabotan ini di asumsikan selama 5 tahun pemakaian.

b. Biaya tidak tetap (*Variable Cost*)

- Biaya operasional selama beroperasinya rumah kost yang terdiri atas :
 - Biaya gaji karyawan yang melayani penghuni
 - Biaya listrik dengan kapasitas terpasang 22 KVA. Biaya listrik di estimasi berdasarkan kebutuhan daya listrik dari fasilitas-fasilitas yang di siapkan, yaitu AC 0.5 PK, televisi, lampu penerangan dispenser, dan lain-lain.
 - Air PDAM di estimasi berdasarkan tingkat dengan penggunaan g yang maksimal setiap kamar.
 - Koneksi internet wifi indihome sesuai dengan golongan tarif yang terpasang yaitu 100 MBPS.

Jika melihat hasil analisis tarif rumah kost yang di dapat, menunjukkan harga tarif yang relatif mahal berkisar 3 sampai 4 kali dari tarif yang telah di tetapkan oleh pemilik rumah kost selama ini. Tingginya harga tarif berdasarkan analisis ini di sebabkan oleh :

- Sebagaimana yang di kemukakan dalam latar belakang masalah bahwa kebanyakan pemilik rumah kost menetapkan tarifnya berdasarkan atas intuisi semata, rata-rata pemilik rumah kost tidak mempertimbangkan besarnya depresiasi (penurunan nilai aset) yang terjadi selama umur pemanfaatannya.
- Jika pemilik kost menetapkan tarif sesuai hasil analisis BEP ini maka konsekuensinya tidak

di minati karena mahal, hal ini terjadi karena dalam bisnis rumah kost kenyataan ada persaingan yang tidak “fair” antara pemilik rumah kost yang berinvestasi dengan membangun baru berhadapan dengan pemilik rumah kost yang hanya memanfaatkan kamar kosong tersedia di dalam rumahnya yang sudah ada, pemilik seperti itu hanya mempertimbangkan penetapan tarifnya berdasarkan biaya operasionalnya saja.

Bunga Bank yang di terapkan dalam penelitian ini di ambil berdasarkan bunga pinjaman komersial, bukan sebagai bunga debitan karena pertimbangan seandainya investasi modal (*capital investment*) yang di gunakan bersumber dari pinjaman bank. Dalam penelitian ini banyak di gunakan asumsi yang di tetapkan secara rasional berdasarkan kondisi yang diamati, karena kurangnya data yang di dapat dari pemilik rumah kost sebagai responden, namun sekalipun nilai-nilai dalam analisis tidak tepat sesuai kenyataan yang ada, tetapi paling tidak dalam penelitian ini dapat di sajikan metodologi yang dapat di jadikan acuan dalam penetapan tarif rumah kost berdasarkan analisis BEP.

Temuan ilmiah yang di temukan dalam penelitian ini dapat di nyatakan bahwa investasi rumah kost dengan jalan membangun fasilitas baru tidak prospektif jika persaingan “*unfair*” yang di kemukakan di atas masih tetap berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menganalisis biaya sewa kost berdasarkan *Break Even Point* dalam bentuk struktur biaya dan pendapatan adalah total biaya tetap tahunan (*Fixed Cost*) yaitu : biaya lahan, biaya bangunan ,biaya furniture dan biaya pemeliharaan, biaya tidak tetap tahunan (*Variabel Cost*) yaitu : biaya operasional dan pendapatan.
2. Dari hasil analisis biaya cost berdasarkan *Break Even Point* menetapkan biaya kost mahal. Hal ini disebabkan karena pemilik memperhitungkan biaya investasi dan depresiasi. sedangkan selama ini pemilik kost hanya menetapkan tarif kost berdasarkan biaya operasi.

Saran

1. Dalam menentukan tarif kost sebaiknya diperhitungkan biaya investasi, membangun baru, bunga bank dan biaya depresiasi

2. Dalam penentuan sewa kost jangan berdasarkan intuisi semata dan berdasarkan hanya biaya operasional rumah cost karena terjadi persaingan yang “unfair”
3. Penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lagi dalam menentukan tarif kost dengan metode yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bramasipil.blogspot.com, 2013. *Tugas Kuliah Anak Sipil.*

<http://bramasipil.blogspot.com/2013/11/makalah-investasi-rumah-kos.html>

Giatman, 2006. *Buku Ekonomi Teknik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Gilang, 2018. *Pentingnya Profit Planning menggunakan Break Even point.* Universitas Sultan Agung

Heru Maruta, 2018, *Analisis Break Even Point (BEP) Sebagai Dasar Perencanaan Laba Bagi Manajemen,* jurnal.pcr.ac.id

Hidayat. 2017. *Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman.* Yogyakarta: Universitas Negeri yogyakarta

Immas Nurhayati, Novan Mushaf Rivai, 2017, *Analisis Break Even Point (BEP) dalam Penetapan Tarif Jasa Transportasi pada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi kota Bogor,* ristekbrin.go.id

Linda Desafitri RB, 2018, *Analisis Faktor Pemilihan Kos-Kosan Menggunakan Kmo - Bartlett's Test dan Kaitannya pada Keinginan Mendirikan Usaha,* journal.ubm.ac.id

Okefinance, 2015. *Mengukur Kelayakan Proyek Dengan Empat Hitungan Ini.*
<https://economy.okezone.com/read/2015/08/06/470/1191649/mengukur-kelayakan-proyek-dengan-empat-hitungan-ini>

Nicko Vincent Yuwono¹, Herry Pintardi Chandra², Soehendro Ratnawidjaja³, 2014, *Analisis Investasi Hunian Kos di Darmo Permai Selatan,* Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra

Perusahaan Kontraktor Jogja, 2017. *Contoh Menghitung BEP (Break Even Point) Kos-kosan.*

<http://perusahaankontraktorjogja.com/contoh-cara-menghitung-bep-break-even-point-kos-kosan.html>

Septiana, 2009, *Pengaruh Promosi Lokasi, Fasilitas, Harga dan Kelompok acuan terhadap Pemilihan Tempat Kos,* Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma

Vivin Ulfathu Choiriyah, Moch Dzulkiron, 2016, *Analisis Break Even Point sebagai Alat Perencanaan Penjualan Pada Tingkat Laba yang diharapkan*
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>